

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

А. В. Комиссаров¹, Ш. К. Тухтаев²

^{1,2}ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205696>

Аннотация. Исследования проводили с целью выявления эффективности орошения дождеванием и подпочвенным поливом на урожайность сахарной свеклы в южной лесостепной зоне республики Башкортостан. Работа выполнена в 2022-2024 гг. на опытном поле водно-балансовой станции ФГБУ «Управление «Баимелиоводхоз». Почвенный покров опытного участка представлен черноземом выщелоченным. Объект исследований сахарная свекла гибрид СМАРТ НАРНИЯ КВС. Орошение дождеванием проводилось при помощи дождевальной установки «Тучка». Внутрпочвенное орошение проводилось через капельные трубки, которые уложены в почве на глубине 35 см (расстояние между капельницами 50 см, расстояние между капельными линиями уложенными вдоль рядков 50 см). Неблагоприятные условия по влагообеспеченности в критический период водопотребления сахарной свеклы (июль – август) на неорошаемом участке наблюдались в 2023 году (гидротермический коэффициент Селянинова 0,63 в июле и 0,58 в августе), когда была получена наименьшая урожайность (38,8 т/га). В 2024 году при благоприятных погодных условиях (гидротермический коэффициент Селянинова 1,86 в июле и 1,79 в августе), урожайность корнеплодов сахарной свёклы была наибольшей (46,9 т/га). Орошение посевов сахарной свёклы в количестве 675-2075 675 м³/га позволило повысить её урожайность в 1.27 раза при дождевании и в 1.08 раза при подпочвенном орошении. В среднем за 3 года урожайность на этих вариантах опыта составила соответственно 50,4 и 43,0 т/га. Подпочвенное орошение оказалось менее эффективным по сравнению с дождеванием. Это связано с тем, что подземный полив не позволяет в полной мере увлажнить корнеобитаемый слой почвы из-за сил гравитации, особенно в начальный период вегетации растений, когда их корневая система недостаточно развита.

Ключевые слова: орошение, сахарная свекла, урожайность, чернозем выщелоченный, свойства почвы, гидротермический коэффициент Селянинова, водно-балансовая станция, поливная норма, дождевание, подпочвенное орошение.

Abstract. The research was conducted to identify the effectiveness of irrigation by sprinkling and subsurface irrigation on sugar beet yields in the southern forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan. The work was carried out in 2022-2024 at the experimental field of the water balance station of the Federal State Budgetary Institution Bashmeliiovodkhoz Management. The soil cover of the experimental site is represented by leached chernozem. The object of research is sugar beet hybrid SMART NARNIA KVS. Irrigation by sprinkling was carried out using a sprinkler system "Cloud". Intra-soil irrigation was carried out through drip tubes that are laid in the soil at a depth of 35 cm (the distance between the drippers is 50

cm the distance between the drip lines laid along the rows is 50 cm). Unfavorable conditions for moisture supply during the critical period of sugar beet water consumption (July – August) The non-irrigated area was observed in 2023 (Selyaninov hydrothermal coefficient 0.63 in July and 0.58 in August), when the lowest yield was obtained (38.8 t/ha). In 2024, under favorable weather conditions (Selyaninov's hydrothermal coefficient was 1.86 in July and 1.79 in August), sugar beet root yields were the highest (46.9 t/ha). Irrigation of sugar beet crops in the amount of 675-2075,675 m³/ha increased its yield by 1.27 times with sprinkling and 1.08 times with subsurface irrigation. Over an average of 3 years, yields in these experimental variants were 50.4 and 43.0 t/ha, respectively. Subsurface irrigation proved to be less effective than sprinkling. This is due to the fact that underground irrigation does not fully moisten the root-inhabited soil layer due to gravity, especially during the initial growing season of plants, when their root system is underdeveloped.

Keywords: irrigation, sugar beet, yield, leached chernozem, soil properties, Selyaninov hydrothermal coefficient, water balance station, irrigation rate, sprinkling, subsurface irrigation.

Annotatsiya. Tadqiqotlar Boshqirdiston Respublikasining Janubiy o'rmon-dasht zonasida shakar lavlagi hosildorligi uchun sug'orish va er osti sug'orish samaradorligini aniqlash maqsadida o'tkazildi. Ish 2022-2024 yillarda FGBU suv-balans stansiyasining tajriba maydonida o'tkazildi. Tajriba uchastkasining zamin qoplamasi yuvilgan chernozem bilan ifodalanadi. Tadqiqot ob'ekti shakar lavlagi gibrid aqlli Narniya KVS. Sug'orish "tuchka"purkagich yordamida amalga oshirildi. Er osti sug'orish tuproqqa 35 sm chuqurlikda yotqizilgan tomchilatib yuborish naychalari orqali amalga oshirildi (tomchilar orasidagi masofa 50 sm, qatorlar bo'ylab yotqizilgan tomchilar orasidagi masofa 50 sm). 2023 yilda sug'orilmaydigan uchastkada shakar lavlagi suv iste'molining muhim davrida (iyul – avgust) namlik ta'minoti bo'yicha noqulay sharoitlar kuzatilgan (Selyaninovning gidrotermik koeffitsienti iyulda 0,63 va avgustda 0,58), eng kam hosil olingan (38,8 t/ga). 2024 yilda qulay ob-havo sharoitida (Selyaninovning gidrotermik koeffitsiyenti iyulda 1,86 va avgustda 1,79) shakar qovunining ildiz ekinlari hosildorligi eng katta bo'ldi (46,9 t/ga). Shakar lavlagi ekinlarini 675-2075 675 m³/ga miqdorida sug'orish uning hosildorligini sepishda 1,27 baravar va er osti sug'orishda 1,08 baravar oshirishga imkon berdi. O'rtacha 3 yil ichida ushbu tajriba variantlarida hosildorlik mos ravishda 50,4 va 43,0 t / ga ni tashkil etdi.er osti sug'orish sepish bilan solishtirganda samarasiz edi. Buning sababi shundaki, er osti sug'orish tortishish kuchlari tufayli, ayniqsa o'simliklarning boshlang'ich vegetatsiya davrida, ularning ildiz tizimi etarli darajada rivojlanmagan paytda, ildiz qatlamini to'liq namlashga imkon bermaydi.

Kalit so'zlar: sug'orish, qand lavlagi, hosildorlik, yuvilgan chernozem, tuproq xususiyatlari, Selyaninovning gidrotermik koeffitsienti, suv balansi stantsiyasi, sug'orish normasi, sepish, er osti sug'orish.

В Российской Федерации сахарная свекла – одна из главных технических культур, дающая богатые углеводом корнеплоды, из которых получают сахар. Корнеплоды сахарной свеклы содержат – 16-20% сахарозы. В Российской Федерации в 2024 году сахарная свекла возделывалась на площади 1169 тыс. га, что составляет 1,5% от всей посевной площади. В среднем за 2020-2024 гг. урожайность сахарной свеклы в России составила 434 ц/га [1].

Северной границей возделывания сахарной свеклы в России является Республика Башкортостан. В зону свеклосеяния входят Предуральская степная и Южная лесостепная

зоны. Лидерами по валовому сбору являются Чишминский, Благоварский и Альшеевский районы, а по урожайности – Кармаскалинский район – 35,0 т/га и Аургазинский район – 33,3 т/га. [2].

В среднем за 2020-2024 гг. урожайность сахарной свеклы в Республике Башкортостан – составила 368 ц/га. В 2020 году в республике Башкортостан получена рекордная за последние 25 лет урожайность сахарной свеклы – 450 ц/га. В 2024 году в республике был зафиксирован рекордный валовый сбор сахарной свёклы – свыше 2,5 млн тонн, что значительно превысило потребности региона. В Республике Башкортостан в 2024 году сахарная свекла возделывалась на площади 58,5 тыс. га, что составляет 2,1% от всей посевной площади [1].

Республика Башкортостан занимает одно из ведущих мест в Уральском экономическом районе по возделыванию сахарной свеклы и производству из нее сахара. Два сахарных завода (Чишминский – принадлежит ГК «Таврос» и Раевский – ООО «Башкирская сахарная компания») способны ежедневно перерабатывать до 10 тыс. т корнеплодов.

Лидерами в Башкортостане по выращиванию сахарной свеклы являются сельхозпредприятия «БашкирАгроинвест», имеющее площади в Чишминском, Благоварском и Буздякском районах, имени Салавата и «Старт» Мелеузовского района, крестьянское хозяйство «Сатурн» Гафурийского района, которые ежегодно получают не менее 350 ц/га. На орошаемых землях (ИП Чернов Бакалинского района, КФХ Байгузин Альшеевского района, ООО «СХП «Нерал-Буздяк» Буздякского район) урожайность сахарной свеклы достигает 500...800 ц/га. [3].

Наилучшее сочетание света, тепла, влаги и питательных веществ, для свеклы создаются при теплой и влажной погоде в мае, нежаркой и влажной в июне и июле, при достаточном количестве осадков и солнечных дней в августе, теплой и умеренно влажной погоде в сентябре и октябре.

В Башкортостане один из лимитирующих факторов получения высоких урожаев сахарной свеклы – содержание влаги в почве. В засушливые годы к 10–15 августа доступная почвенная влага полностью используется растениями на транспирацию и физическое испарение с поверхности почвы. В такие годы урожайность составляет 15...17 т/га, а в годы с нормальным увлажнением урожайность достигает 30...40 и более т/га [4]. Гарантированное поддержание оптимальной влажности почвы на протяжении всего периода вегетации сахарной свеклы возможно при искусственном орошении.

Опыт ведения сельского хозяйства в Республике Башкортостан показал необходимость и перспективность орошаемого земледелия в зауральской степной, предуральской степной и южной лесостепной зонах. Здесь сосредоточено около 97% всех орошаемых земель [5].

На 1 января 2025 года площадь орошаемых земель в Республике Башкортостан составила 28439 га. Наиболее распространенным способом орошения в Республике Башкортостан является дождевание. Вместе с тем заслуживает особого интереса изучение инновационного водосберегающего способа орошения как капельное и его разновидности подпочвенного орошения.

Местом проведения исследований было выбрано опытное поле водно-балансовой станции Ф ГБУ Управление «Башмелиоводхоз». Водно-балансовая станция расположена в Уфимском районе Республики Башкортостан в 25 км севернее Уфы и является единственной на Южном Урале [6].

В качестве объекта исследований была сахарная свекла гибрид СМАРТ НАРНИЯ КВС. Включён в Госреестр по Уральскому (9) региону. Рекомендован для возделывания в Республике Башкортостан. Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NZ-тип. Положение листа полупрямостоячее. Растение средней высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. В регионе содержание сахара 18,8%, сбор сахара 63,5 ц/га, у стандарта соответственно: 18,3% и 60,0 ц/га. Масса корнеплода 372 г. За годы испытаний в полевых условиях региона поражения болезнями не наблюдалось. По данным заявителя, устойчив к гербициду на основе ALS-ингибиторов.

Предшественником сахарной свеклы на опытном поле была соя. Большинство агротехнологических операций по возделыванию сахарной свеклы в опыте было проведено вручную, кроме обработки почвы. После уборки предшественника проводилась зяблевая вспашка плугом ПЛН-3-35. Перед посевом обработка почвы КВФ-2,8 (доминатор). После этого была уложена капельная трубка на варианте с подпочвенным орошением с последующей обработкой почвы при помощи мотоблока с фрезой на глубину до 20 см во избежание повреждения капельной трубки.

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесплодный легкоглинистый среднегумусный слабосмытый на аллювиально-деллювиальной карбонатной глине.

Почвы отличаются высоким содержанием в пахотном горизонте гумуса (8,75%) и щелочно-гидролизующего азота (175 мг/кг), повышенным - обменного калия (16,0 мг/100 г), низким (3,41 мг/100 г) содержанием подвижного фосфора, слабокислой реакцией среды (рН =6,2) и высокой суммой поглощённых оснований (до 62,4 мг·экв на 100 г почвы).

Плотность сложения почвы в слое 0-50 см составляет 1,13 г/см³, наименьшая влагоемкость – 31,1% от массы почвы; в слое 0-30 см соответственно 1,07 г/см³ и 32,7%, а в слое 30-50 см соответственно 1,22 г/см³ и 28,8%.

Агрофизические и агрохимические свойства почвы определяли в лабораторных условиях, водно-физические – в полевых условиях по общепринятым методикам.

Посев проводился вручную на глубину 2-3 см, с междурядьям 45 см (в 2022 году - 27 мая, в 2023 году - 29 апреля, в 2024 году – 23 апреля.). Норма высева 110000-120000 семян/га. Прикатывание почвы после посева КВГ-1,4. Прополка от сорняков за период вегетации – 3 раза. Уборка осуществлялась вручную (в 2022 году и в 2023 году - 27 сентября, в 2024 году – 26 сентября), а учёт урожая - сплошным способом с учётной площади.

На опытных делянках сахарная свекла возделывалась на 3-х вариантах опыта: богара, дождевание и внутрипочвенное орошение. Размер делянки под каждым вариантом опыта составил 36 м². Повторность трехкратная.

Влажность почвы определяли термостатно-весовым способом: в течение вегетации – через 10 дней послойно через 10 см до глубины 0,5 м. Полив назначался при снижении влажности почвы менее 65% от наименьшей влагоемкости.

Орошение дождеванием проводилось при помощи дождевальной установки «Тучка». Внутрипочвенное орошение проводилось через капельные ленты, которые уложены в почве на глубине 35 см (расстояние между капельницами 50 см, расстояние между капельными линиями уложенными вдоль рядков 50 см). Поливная норма контролировалась при помощи осадкомерных стаканов, а на подпочвенном орошении при помощи водомерных счетчиков. Выпадающие атмосферные осадки

определялись осадкомером Третьякова, установленного вблизи опытного участка.

В 2022 году продолжительность вегетации растений составила 124 суток, в 2023 г. - 152 суток, а в 2024 г. – 147 суток.

Одним из показателей засушливости климата является гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК). Этот коэффициент определяется отношением количества осадков за вегетационный период к сумме температур воздуха выше 10°C, уменьшенной в 10 раз. В зависимости от значения гидротермического коэффициента существует следующая градация степени засушливости территории: менее 0,4 сухо; 0,4-0,7 очень засушливо; 0,7-1,0 засушливо; 1,0-1,3 недостаточное увлажнение; 1,3-1,6 достаточное увлажнение; более 1,6 избыточное увлажнение.

За вегетационный период 2022 года выпало 213 мм осадков, а сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°C составила 2075 °C. Таким образом, вегетационный период 2022 года в целом характеризовался как недостаточно увлажненный (гидротермический коэффициент Селянинова равен 1,03). По месяцам ГТК распределяется следующим образом: июнь – избыточно увлажненный (ГТК=2,85), июль – сухой (ГТК=0,23), август – сухой (ГТК=0,28), сентябрь – недостаточно увлажненный (ГТК=1,20).

За вегетационный период 2023 года выпало 156 мм осадков, а сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°C составила 2595 °C. Таким образом, вегетационный период 2023 года характеризовался как очень засушливый (гидротермический коэффициент Селянинова равен 0,60). По месяцам ГТК распределяется следующим образом: май – очень засушливый (ГТК=0,44), июнь – сухой (ГТК=0,27), июль – очень засушливый (ГТК=0,63),

август – очень засушливый (ГТК=0,58), сентябрь - недостаточно увлажненный (ГТК=1,20).

За вегетационный период 2024 года выпало 322 мм осадков, а сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°C составила 2323 °C. Таким образом, вегетационный период 2024 года характеризовался как достаточно увлажненный (гидротермический коэффициент Селянинова равен 1,39). По месяцам ГТК распределяется следующим образом: май – засушливый (ГТК=0,73), июнь – достаточно увлажненный (ГТК=1,50), июль – избыточно увлажненный (ГТК=1,86), август – избыточно увлажненный (ГТК=1,79), сентябрь – сухой (ГТК=0,14).

В течение вегетационного периода сахарной свеклы в 2022 году было проведено 3 полива (1 полив - 19 июля нормой 455 м³/га, 2 полив - 10 августа нормой 828 м³/га, 3 полив - 01 сентября нормой 500 м³/га). В 2023 году было также проведено 3 полива (1 полив 24 мая нормой 618 м³/га, 2 полив – 21 июля нормой 723 м³/га, 3 полив - 2 августа нормой 734 м³/га). В 2024 году был проведен 1 полив 19 июня нормой 675 м³/га. Таким образом, оросительная норма в очень засушливый года составляла 2075 м³/га, в достаточно влажный – 675 м³/га, в недостаточно влажный – 1783 м³/га.

Продуктивность корнеплодов сахарной свёклы зависят от комплекса многих факторов. Одним из главных факторов является оптимизация водного режима почв.

Сахарная свекла особенно требовательна к наличию влаги в почве в июле-августе, когда происходит интенсивное нарастание массы листьев и корнеплодов. Недостаток почвенной влаги в этот период приводит к недобору урожайности. Неблагоприятные условия по влагообеспеченности в критический период водопотребления сахарной свеклы на неорошаемом участке наблюдались в 2023 году, когда была получена

наименьшая урожайность (38,8 т/га). В 2024 году при благоприятных погодных условиях, урожайность корнеплодов сахарной свёклы была наибольшей (46,9 т/га) (табл.).

Таблица - Биологическая урожайность сахарной свеклы в зависимости от фона увлажнения, т/га

Фон увлажнения	Годы опытов			В среднем за 3 года
	2022	2023	2024	
Богара	38,8	33,7	46,9	39,8
Дождевание	48,4	47,6	55,1	50,4
Подпочвенное орошение	43,7	38,2	47,2	43,0

Орошение посевов сахарной свёклы позволило повысить её урожайность в 1.27 раза при дождевании и в 1.08 раза при подпочвенном орошении. Эффект от орошения был наиболее заметен в засушливом 2023 году, когда урожайность при дождевании составила 47,6 т/га и была получена наибольшая прибавка урожая - 13,9 т/га. В благоприятный для сахарной свёклы по погодным условиям 2024 год урожайность при дождевании составила 55,1 т/га, а разница в урожайности на богаре и при дождевании только 8,2 т/га. Анализ опытных данных показывает, что орошение дождеванием является надежным фактором повышения урожайности сахарной свёклы не только в засушливые годы, но и в условиях достаточной обеспеченности осадками в вегетационный период; хотя прибавка в урожае корнеплодов от орошения при этом снижается.

Аналогичная закономерность в формировании урожая сахарной свеклы в зависимости от условий тепло- и влагообеспеченности была получена на этом же опытном поле в 2011-2013 годах. Тогда в среднем за 3 года орошение дождеванием нормой 1150-1650 м³/га позволило увеличить урожайность сахарной свеклы (гибрид Доминика) до 60,7 т/га. Дополнительный сбор корнеплодов составил 23 т/га [7].

Как показали наши опыты, проведенные в 2022-2024 годах, подпочвенное орошение оказалось менее эффективным по сравнению с дождеванием как в величине урожайности, так и в прибавке урожайности. В благоприятных погодных условиях 2024 года разница в величине урожайности на богаре и при подпочвенном орошении была не существенна. Это связано на наш взгляд с тем, что подземный полив, проведенный в начальный период вегетации растений (19.06. 2024), не достиг корнеобитаемого слоя почвы. В тоже время полив дождеванием увлажнил этот верхний корнеобитаемый слой почвы. В другие годы (2022, 2023), когда было проведено 3 полива, корневая система сахарной свеклы использовала почвенную влагу второго подземного полива частично, а третьего полностью. В эти годы прибавка в урожайности составила 4,5 - 4.9 т/га.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 10.03.2025).
2. Формирование свеклосахарного подкомплекса Республики Башкортостан / Р. Б. Нурлыгаянов, Д. Р. Исламгулов, Р. И. Еникиев [и др.] // Сахарная свекла. – 2022. – № 10. – С. 6-9. – DOI 10.25802/SB.2022.35.10.001. – EDN OLESQO.

3. Орошение - важный фактор повышения продуктивности сахарной свеклы в Башкортостане / М. А. Жигулев, А. В. Комиссаров, Д. Р. Исламгулов, Д. В. Шорохов // Мелиорация и водное хозяйство. – 2021. – № 6. – С. 36-40. – DOI 10.32962/0235-2524-2021-6-36-40. – EDN HPNENG.
4. Юхин И.П. Научные основы технологии возделывания сахарной свеклы на Южном Урале. - Уфа: БГАУ, 2010. - 148 с
5. Жигулев, М. А. Эффективность оросительной мелиорации в Республике Башкортостан / М. А. Жигулев, А. В. Комиссаров, Д. В. Шорохов // Мелиорация и водное хозяйство. – 2016. – № 5. – С. 6-10. – EDN WTHTHP.
6. Водно-балансовая станция / Р. Ф. Абдрахманов, Б. Н. Батанов, И. М. Габбасова [и др.]; Башкирский государственный аграрный университет, "Башводэксплуатация", ГУП проектное строительно-эксплуатационное объединение "Башводмелиорация", Уфимский научный центр РАН, Институт биологии, Институт геологии. – Уфа : Информреклама, 2002. – 82 с. – ISBN 5-94780-007-1. – EDN UCVQNI.
7. Эффективность орошения сахарной свеклы в республике Башкортостан / А. В. Комиссаров, Х. М. Сафин, М. А. Жигулев, И. Н. Потапов // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 1. – С. 33-35. – EDN RYXXFR.